

MARTIRIO DI SAN SEBASTIANO

CRESTI DOMENICO DETTO PASSIGNANO

(Passignano 1559 - Firenze 1638)

INVENTARIO: 341

MATERIA / TECNICA: olio su rame

SCHEDE

Questo rame proviene con buona probabilità dalla collezione di dipinti sequestrati nel 1607 dai fiscali di Paolo V al Cavalier d'Arpino, individuato dalla critica con il "quadretto in rame di un S. Bastiano senza cornice" registrato nel relativo inventario con il numero '34' (Della Pergola 1959). Entrato in collezione Borghese, l'opera è debitamente segnalata nel 1693 presso il palazzo di Campo Marzio, attribuita dall'estensore del documento al 'Martiniani', nome corretto genericamente nel 1700 in favore di uno dei due Zuccari e così segnalato sia nell'inventario del 1790, sia in quello fidecommissario del 1833.

La corretta assegnazione al catalogo di Domenico Cresti è dovuta a Roberto Longhi (1928) dopo che il dipinto era stato erroneamente avvicinato da Adolfo Venturi (1893) a Simone Cantarini e descritto erroneamente da Giovanni Piancastelli nel 1891 come "Crocifissione di S. Andrea". L'attribuzione al Passignano, accolta favorevolmente da Aldo de Rinaldis (1935), fu confermata da Paola della Pergola nel 1959 e accolta positivamente da tutta la critica (Rozman 1974-1976; Nissman 1979).

Il rame rappresenta un momento insolito della *Passio* di Sebastiano, quando il corpo del martire, trafitto da frecce, viene depresso da tre uomini, uno dei quali ritratto mentre manovra la fune a cui è appeso il santo. La scena è rappresentata all'aperto, davanti a un albero che con la sua chioma nasconde il paesaggio sullo sfondo, di cui si intravede in lontananza un piccolo borgo turrato.

Secondo Simonetta Prosperi Valenti Rodinò (1984), quest'opera fu eseguita intorno al 1602-1603 contestualmente agli altri due dipinti Borghese - *l'Annunciazione* ([inv. 189](#)) e *Cristo nel sepolcro* ([inv. 349](#)) -, subito dopo l'arrivo del pittore nell'Urbe, dove si recò per adempiere a uno degli incarichi più prestigiosi della sua carriera: la *Crocifissione di san Pietro* per la basilica vaticana. Di fatto, il rame presenta uno schema compositivo dal forte gusto toscano, abbastanza antiquato se confrontato con le contemporanee realizzazioni romane.

Il pittore ebbe modo di tornare su questo soggetto in più occasioni: un primo dipinto raffigurante il [Seppellimento di san Sebastiano](#) si conserva a Napoli presso il Museo di Capodimonte, un secondo con [San Sebastiano ritrovato nella Cloaca Massima](#) fu eseguito nel 1612 per il piccolo

vano della cappella Barberini in Sant'Andrea della Valle a Roma, mentre tra il 1614-1616 il pittore è documentato nel cantiere della cappella dedicata a S. Sebastiano nella villa Aldobrandini a Frascati, dove eseguì diverse decorazioni - con ogni probabilità raffiguranti il martire romano - oggi perdute.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 475;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 167;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912., n. 341;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 209;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1935, p. 20;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 42, n. 58;
- K. Rozman, *Painter Franc Kav?i?/caucig and his drawings of old masterpieces*, in "Zbornik za umetnostno zgodovino", XI-XII, 1974-1976, pp. 57-58;
- J. Nissman, *Domenico Cresti il Passignano*, tesi di dottorato (Columbia University 1979), New York 1979, p. 366;
- S. Prospero Valenti Rodinò, *Cresti, Domenico, detto il Passignano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXX, 1984, ad vocem;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 34;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 112.

English version

MARTYRDOM OF SAINT SEBASTIAN

CRESTI DOMENICO CALLED PASSIGNANO

(Passignano 1559 - Florence 1638)

INVENTORY: 341

MEDIUM: oil on copper

COMMENTARY

This painting on copper was likely among the works belonging to Cavalier d'Arpino that were sequestered in 1607 by the tax officials of Paul V, identified by scholars as the 'small painting on copper of a St Sebastian with no frame', listed in the relative inventory as number '34' (Della Pergola 1959). Having entered the Borghese Collection, the work was described in 1693 as in the Campo Marzio residence, with an attribution to Martiniani, a name changed in 1700 to one or the other of the two Zuccari and listed as such in both the inventory of 1790 and the fideicommissary inventory of 1833.

The painting was then correctly attributed to Domenico Cresti by Roberto Longhi (1928), after Adolfo Venturi had mistakenly attributed it to Simone Cantarini (1893) and it was incorrectly described by Giovanni Piancastelli in 1891 as a *Crucifixion of St Andrew*. The attribution to Passignano, accepted by Aldo de Rinaldis (1935), was confirmed by Paola della Pergola in 1959

and all subsequent scholars (Rozman 1974-1976; Nissman 1979).

The work depicts an unusual moment in the Passion of St Sebastian, when the body of the martyr, pierced with arrows, is taken down from the tree by three men, one of whom moves the rope from which the saint was hung. The scene takes place outdoors, in front of a tree the top of which conceals the landscape in the background, where we can glimpse a small turreted village in the distance.

According to Simonetta Prosperi Valenti Rodinò (1984), the work was painted in about 1602-1603 at the same time as two others in the Borghese Collection – an *Annunciation* (inv. 189) and an *Entombment of Christ* (inv. 349) – shortly after the artist's arrival in Rome to work on one of the most prestigious commissions of his career, the *Crucifixion of St Peter* for the Vatican Basilica. In fact, the composition of the work is Tuscan in taste and old fashioned in comparison to other works produced in Rome at the time.

The painter portrayed this subject on several occasions: an early painting of the *Entombment of St Sebastian* now in Naples at the Museo di Capodimonte, one of *St Sebastian Found in the Cloaca Massima* that was painted in 1612 for the Barberini Chapel in the church of Sant'Andrea della Valle, Rome and various paintings, now lost but in all probability of the martyr saint, made when the painter is documented to have been working in the chapel dedicated to St Sebastian in the Villa Aldobrandini, Frascati between 1614 and 1616.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 475;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 167;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912., n. 341;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 209;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1935, p. 20;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 42, n. 58;
- K. Rozman, *Painter Franc Kavčič and his drawings of old masterpieces*, in "Zbornik za umetnostno zgodovino", XI-XII, 1974-1976, pp. 57-58;
- J. Nissman, *Domenico Cresti il Passignano*, tesi di dottorato (Columbia University 1979), New York 1979, p. 366;
- S. Prosperi Valenti Rodinò, *Cresti, Domenico, detto il Passignano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXX, 1984, ad vocem;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 34;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 112.

